

**Reurbanização no Rio de Janeiro:
mapeamento das interações envolvendo o projeto “Porto Maravilha”¹**

Mayã Martins (USP)²

Resumo: Sob o slogan "Uma nova cidade está nascendo" e orçado em R\$ 380 milhões, o projeto "Porto Maravilha" concentra obras de reurbanização em um milhão de metros quadrados da Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro, considerada comumente pela imprensa e pelo poder público como área degradada cujo imobiliário urbano não foi renovado. Iniciado em 2009 e desenvolvido sob a forma de uma operação urbana consorciada, o "Porto Maravilha" está inserido nas diretrizes do Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária, que começou a ser desenvolvido em 2001 e objetiva atrair novos investimentos habitacionais e comerciais por meio, basicamente, da demolição e abertura de vias e da criação de novo sistema de transporte e de novas opções de lazer e de turismo. Pretende-se apresentar, no que concernem essas intervenções urbanísticas, alguns resultados de uma pesquisa antropológica integrante de um projeto de mestrado iniciado em 2011. Como as intervenções urbanas são atravessadas por reapropriações articuladas pelos atores sociais inseridos no contexto, a pesquisa realiza um mapeamento das diversas práticas e representações que envolvem o cotidiano da Região Portuária e as dinâmicas circunscritas ao projeto "Porto Maravilha". Busca-se traçar, portanto, um cenário integrado das interações entre os atores sociais relacionados ao "Porto Maravilha", sobretudo o poder público, os empreendedores privados, a imprensa e a população, especialmente a residente na área das intervenções.

Palavras-chave: espaço público, urbanismo, centralidade

¹ Trabalho apresentado na 28ª. Reunião Brasileira de Antropologia, realizada entre os dias 02 e 05 de julho de 2012, em São Paulo, SP, Brasil.

² Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da USP, sob a orientação do Prof. Dr. Heitor Frúgoli Júnior e com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Ao final da década de 2000, em junho de 2009, os níveis de poder federal, executivo e municipal propõem o projeto³ “Porto Maravilha”⁴, na Região Portuária do Rio de Janeiro (ver mapa no anexo) como prioridade política. O objetivo mais amplo desta apresentação é analisar o projeto "Porto Maravilha" e relacionar sua implantação aos contextos globais de práticas urbanísticas. Ademais, faz-se uma tentativa de ampliar a visão circunscrita aos usos esperados pelos gestores do projeto e contribuir para a compreensão de algumas das dinâmicas que envolvem as apropriações da Região Portuária da cidade do Rio de Janeiro.

Traço a seguir algumas definições e dados para contextualização da atual situação da Região Portuária. Em sequência apresento um panorama dos antecedentes do projeto e das principais controvérsias. Como estratégia metodológica foram utilizados o trabalho de campo etnográfico, em curso, e a análise sistemática de reportagens sobre o tema, de relatórios da secretaria de urbanismo, de projetos da prefeitura e de guias de turismo.

Sob o slogan “Uma nova cidade está nascendo” e orçado em R\$ 380 milhões, o projeto “Porto Maravilha” prevê obras de reurbanização em um milhão de metros quadrados da Região Portuária, abrangendo toda a área da Gamboa, desde o Píer Mauá até o Canal do Mangue. A Prefeitura do Rio de Janeiro, coordenadora da proposta, e o Governo do Estado do Rio contam, cada um, com 6 % dos terrenos da região, enquanto o Governo Federal possui a maior parte dos lotes, 62%.

O projeto “Porto Maravilha” está inserido nas diretrizes do Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária, o PORTO DO RIO, que começou a ser desenvolvido em 2001 e tenciona atrair novos investimentos habitacionais e comerciais para o lugar através da abertura de novas vias, ampliação das ciclovias, reurbanização de logradouros, criação de novas opções de lazer, criação de linhas de microcrédito para a economia local e

³ “A partir da década de 1960, as noções de planejamento urbano vêm sendo definidas pela de projeto urbano, com a consequente ênfase em operações pontuais em detrimento da ideia da cidade como um todo e do alcance do processo de intervenção” (Rubino, 2006: 69).

⁴ Projeto “Porto Maravilha”: http://www2.rio.rj.gov.br/smu/comprur/pdf/projeto_porto_maravilha.pdf
Versão resumida do projeto para a imprensa: <http://www.portomaravilha.com.br/web/esq/imprensa/pdf/05.pdf>
Endereço eletrônico do projeto: <http://www.portomaravilhario.com.br/>
Boletim informativo: http://www.portomaravilhario.com.br/media/informativo/boletim_do_porto.pdf

implantação de novo sistema de transporte (Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, 2003). De acordo com as diretrizes do projeto, seu desenvolvimento é estabelecido sob a forma de uma “Operação Urbana Consorciada”, servindo de articulador para ações integradas que visariam fomentar a economia da região, melhorar os acessos, gerar emprego e renda, construir novas moradias e serviços, além de recuperar as edificações consideradas como patrimônio.

O projeto “Porto Maravilha” abrange, basicamente, as seguintes intervenções: revitalização⁵ da Praça Mauá, com construção do Túnel Binário, e urbanização do Píer Mauá, cujos resultados esperados podem ser vistos nos anexos 20 a 23; reurbanização do Morro da Conceição e do bairro da Saúde; calçamento, iluminação pública, drenagem e arborização de eixos viários; implantação do trecho inicial do Binário do Porto; renovação da Igreja do Largo de São Francisco da Prainha, erguida em 1696, e do edifício “A noite”, construído nos anos 1930; demolição da alça de subida do viaduto da Perimetral, sobre a Avenida Rodrigues Alves, a qual é retrata sem a alça no anexo 13; implantação da Pinacoteca do Rio, do Museu do Amanhã, do Museu de Arte do Rio (MAR), do Museu Olímpico, do Aquário AquaRio, do Centro de Moda e Design, do novo prédio do Banco Central do Brasil.

Parte dos investimentos em equipamentos culturais e de lazer, voltados mais especificamente para o desenvolvimento de um potencial turístico, está sendo formulada com isenção de pagamento de CEPACs (Certificados de Potencial Adicional de Construção). De acordo com os dados de Bentes (2010): AquaRio (65 milhões de reais, no prédio da Cibrazém); Pinacoteca (80 milhões de reais, no Palácio Dom João VI); Píer Mauá (300 milhões de reais, do parque linear até o Canal do Mangue, anfiteatro, chafarizes, restaurantes e quiosques) e o Museu do Amanhã (120 milhões de reais, nos Armazéns 5 e 6 do Cais do Porto).

⁵ “Revitalização” é categoria mais comumente utilizada nas menções ao projeto “Porto Maravilha”. No entanto, por compreender que o conceito perdeu o sentido original - a partir das Normas de Quito da UNESCO, em 1962, e da Conferência de Nairóbi, em 1976 – de referência às ações de cidadania que pudessem neutralizar práticas destrutivas, trazendo atualmente uma visão de lugar sem vida (Rubino, 2006: 68), opta-se neste texto por mencionar como “intervenções” as propostas de reestruturação urbana.

Até o primeiro semestre de 2012, as seguintes etapas inseridas no “Porto Maravilha” estavam em andamento: obras de recuperação da Av. Barão de Tefé, que passará por recapeamento e renovação da galeria de drenagem; obras de recapeamento das Av. Rodrigues Alves, Venezuela e das R. Sacadura Cabral e Camerino; restauração dos Jardins Suspensos do Valongo, no Morro da Conceição; construção do Museu do Amanhã e do Tunel do Binário; ampliação da capacidade de escoamento das águas pluviais; estudos de impacto de vizinhança e de viabilidade econômica; estudos técnicos relacionados à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT.

Formada pelos bairros Caju, Gamboa, Saúde e Santo Cristo, a Região Administrativa Portuária do Rio de Janeiro é considerada comumente pela imprensa⁶ e pelos relatórios do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos⁷ como área degradada cujo imobiliário urbano não foi renovado, favorecendo o aumento dos domicílios vagos e da habitação de população com baixo poder aquisitivo.

O perfil dos domicílios da cidade do Rio de Janeiro elaborado a partir do Censo de 2000 confirma a visão de abandono da Região Portuária. Segundo Sigaud (2007), a Região Portuária possui a quinta, de 32 Regiões Administrativas, maior proporção de unidades desocupadas (15%) e a quarta maior proporção de domicílios improvisados (0,8%), ou seja, os que são localizados em unidade não-residencial e não possuem dependências destinadas exclusivamente à moradia. Ademais, figura como a terceira região com maior déficit de crescimento do Censo de 1991 para o de 2000 (- 6,4%) e está na nona posição na lista do rendimento médio *per capita* com o valor de R\$ 329, o que corresponde a menos da metade do rendimento médio *per capita* de toda a cidade, igual a R\$ 754.

Agente central das políticas de intervenção, a Habitar o Centro, macrofunção da prefeitura do Rio de Janeiro que possui o objetivo de coordenar os órgãos municipais relacionados à promoção do uso habitacional na área central da cidade, considera ser necessária não

⁶ Por exemplo, a reportagem “Começar de novo”, capa da edição de 18 de abril de 2010 da Revista do Jornal O Globo, Rio de Janeiro.

⁷ Especialmente no relatório da Macrofunção Habitar o Centro (2003).

apenas uma revitalização, mas uma reabilitação da área central, o que, em sua definição, consiste em uma estratégia de requalificação voltada somente

“a bairros históricos residenciais degradados porque procura manter as populações residenciais enraizadas nos seus bairros, [e] não se adapta, obviamente, a áreas históricas abandonadas pela população ou recentemente ocupadas por populações marginalizadas” (Macrofunção Habitar o Centro, 2003: 7).

Ainda segundo o relatório, percebe-se que o Centro apresenta boas oportunidades de produção de habitações para faixas de renda média e média baixa (Macrofunção Habitar o Centro, 2003). Ignora-se, portanto, a população local de baixa renda residente em situações precárias, como em ocupações e outras formas de domicílios improvisados. A existência dessas formas de moradia e das características sócio-econômicas da população é reconhecida pelo relatório: “Existência, em geral, de uma população de baixo poder aquisitivo, vivendo em cortiços, sem recursos para conservar os prédios e muitas vezes em situação de conflito com os proprietários” (2003: 11). No entanto, ao invés de tratar a precariedade dessas moradias e a situação de seus habitantes como uma questão prioritária nas medidas urbanísticas, considera-se a desocupação como um problema passível de interferir nos trabalhos dos funcionários da Secretaria Municipal de Urbanismo que trabalham no processo de reabilitação:

“... os profissionais envolvidos com a cidade continuam encontrando problemas em propor soluções que respeitem o patrimônio cultural sem promover problemas sociais. O mais sério é, quase sempre, o da expulsão da população pobre que invadiu os antigos sobrados...” (Macrofunção Habitar o Centro, 2003: 11).

O relatório da Macrofunção chega a propor uma solicitação à Caixa Econômica Federal de novas linhas de financiamento para a população com renda de um a três salários mínimos para o pagamento de aluguel social. Não é elaborado, contudo, um plano de habitação amplo e específico para a população com a faixa de renda até três salários mínimos, que, segundo sistematização do Censo de 2000 (Oliveira, 2008), varia entre 28,78% e 66,39% do total da população dos bairros do Centro, numa média aproximada de 46,19%.

Na Região Portuária, o percentual de residentes na faixa de renda de até três salários mínimos oscila, entre os quatro bairros que a integram, de 46,31% a 61,88%, sendo a média correspondente a 42,29% da população. Entretanto, apesar da média ser um pouco menor, é a que possui os menores rendimentos médios dentre as demais Regiões Administrativas do Centro: renda média domiciliar *per capita* do décimo mais rico de R\$ 973,30 e renda média domiciliar *per capita* do primeiro quinto mais pobre de R\$ 56,33 (Oliveira, 2008: 6).

Apesar de novos empreendimentos imobiliários também possibilitarem a chance de garantia de residência a quem recebe até três salários mínimos, como o Programa Morando no Centro, são poucas, comparadas à população, as unidades habitacionais. No Morando no Centro, são cinco empreendimentos, todos comercializados em 2007 (João Homem, Joaquim Silva, Laurinda, André Luiz e João Caetano), que somam apenas 47 unidades habitacionais. Os candidatos a beneficiários tiveram que comprovar rendimentos de R\$ 900 a R\$ 1.200 para os imóveis avaliados em até 34 mil reais e de R\$ 1.200 a R\$ 1.800 para imóveis no valor de até 40 mil reais (Oliveira, 2008: 8).

A possibilidade de adquirir um imóvel com as rendas de até dois e de dois a cinco salários mínimos é raríssima, de acordo com a pesquisa “Mobilidade Residencial na Cidade do Rio de Janeiro” elaborada por Abramo (2003), pesquisador do IPPUR/UFRJ em convênio com o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. São poucos os casos de adquirentes com renda familiar de até dois salários mínimos, os quais ocorreram apenas nos bairros Bangu, Brás de Pina, Coelho Neto, Cordovil e Pilares. Na faixa seguinte, de dois a cinco salários mínimos, a porcentagem no Centro não é nula, mas chega aos 3,33%, somente – considerando a renda de sua população e o fato de que 64,41% dos adquirentes que se mudam de seu imóvel no Centro vão residir em outro imóvel na mesma área (Abramo, 2003: 10 - 12, 18). Observa-se, portanto, certa incompatibilidade entre as perspectivas municipais envolvendo os investimentos na Região Portuária e as características gerais de renda da população residente.

A trajetória da diminuição do uso habitacional do Centro é marcada pela gestão do prefeito Pereira Passos (1902-1906), que, através de diversos projetos de renovação urbana para

consolidar o Centro como núcleo financeiro e de decisões da cidade, como a demolição de cortiços e de ruas, provocou a saída em larga escala da população com menor poder aquisitivo (Sampaio, 2007; Abreu, 1987).

Foi ainda no decorrer da gestão de Pereira Passos que se impulsionaram as atividades portuárias por meio do primeiro aterro marítimo de grandes dimensões no Rio de Janeiro: diante dos morros do Livramento, Conceição, Providência e Saúde, os 170 hectares da nova linha da costa foram construídos a partir da demolição do Morro do Senado, possibilitando a instauração do cais do porto do berço da Gamboa (Andreatta, Chiavari e Rego, 2009).

As obras de aterro não são características únicas da construção da Região Portuária. Desde meados do século XIX a cidade do Rio de Janeiro é marcada por desmontes e aterramentos (Abreu, 1987; Andreatta, Chiavari e Rego, 2009). Durante o restante do século XX, a cidade foi objeto de quatro planos urbanísticos: Diretor Decenal (1922), Agache (1930), Doxiadis (1965) e Pub-Rio (1977) (Rezende, 2002). Nas décadas seguintes à prefeitura de Pereira Passos, permaneceu o processo de esvaziamento populacional devido à especialização dos serviços e da mudança de uso de certas áreas historicamente residenciais em escritórios e espaços para o comércio.

A concentração das atividades econômicas no Centro e a competição pelo uso do solo habitacional para outros fins geraram o deslocamento de parte considerável da população que habitava a área central, num movimento crescente para o norte, o oeste e o sul da cidade. A deterioração do habitar no Centro é acompanhada pela expansão e valorização de outros bairros, que são a ele contrapostos e surgem como novas áreas de moradia e demais usos. A mudança do mapa de prestígio da cidade volta-se principalmente para a Zona Sul, principalmente para o bairro de Copacabana, transferindo para a orla do sul da cidade a parcela da população de renda mais elevada e intermediária (Velho, 1973). Enquanto de 1920 a 1970 a cidade cresceu cerca de 240%, Copacabana crescia sete vezes mais, chegando a aproximadamente 1500%. A partir da década de 1940, o bairro passa por uma intensa expansão vertical, ocasionando quase a duplicação do número de domicílios da década de 1950 para a de 1960, saltando dos 27.864 aos 43.872 (Velho, 1973: 23 - 28). Nas

décadas seguintes, o mapa de prestígio segue na direção oeste da orla, sobretudo para os bairros Ipanema e Barra da Tijuca, ampliando a centralidade⁸ carioca.

A centralidade do Rio de Janeiro expande-se e forma subcentros com estímulo governamental (Abreu, 1987). Há incentivo tanto para o estabelecimento das camadas nobres no eixo sudoeste, em direção à Barra da Tijuca, com infra-estrutura urbana que favorecem grandes complexos imobiliários, quanto para os subúrbios, no sentido ao extremo noroeste, para onde é impulsionada a ocupação por meio de linhas de trem e da mudança forçada para conjuntos habitacionais em razão das remoções que ocorriam no outro vetor para a valorização e a especulação imobiliária. A Região Portuária ocupa uma posição paradoxal: situa-se na área central, próxima dos serviços e com ampla oferta de transportes para toda a cidade, mas é considerada em decadência e, por isso, pouco valorizada, especialmente para a moradia das classes médias.

Ao longo da década de 2000, com o Plano de Recuperação e Revitalização da Região Portuária e o “Porto Maravilha”, outras ações de mudança na Região Portuária parecem trazer possibilidades de novas imagens e significados para o lugar, as quais se solidificam, basicamente, em tentativas de enobrecimento. Como exemplo, há o aluguel de seis armazéns do cais do porto, no Píer Mauá, reformados ao custo de R\$ 12 milhões cada, para sediar as edições de 2008 a 2012 do segundo maior evento de moda do Brasil, o Fashion Rio, havendo na edição de 2010 uma exposição com painéis de três metros de altura para a comemoração dos cem anos de existência do cais do porto⁹. Com a definição do Rio de Janeiro como cidade-sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 e como cidade olímpica mundial de 2016, surgem questões sobre a forma como a Região Portuária será inserida no mapa de prestígio do Rio de Janeiro durante o processo de preparo da cidade para receber esses eventos esportivos internacionais. Essa valorização já surte efeito, por exemplo, nos

⁸ Sobre a centralidade e a formação de subcentros com sua expansão, ver Frúgoli Jr. (2006).

⁹ <http://ffw.com.br/fashionrio/>; <http://veja.abril.com.br/blog/veja-acompanha/tag/cais-do-porto/>; <http://oglobo.globo.com/cultura/modaverao2011/mat/2010/05/27/exposicao-na-fashion-rio-comemora-os-cem-anos-do-cais-do-porto-916712475.asp>.

anúncios imobiliários, que ostentam o nome “Porto Maravilha” como complemento poderoso às informações sobre os imóveis para venda e locação na área.

Com a definição do Rio de Janeiro como cidade-sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 e como cidade olímpica mundial de 2016, surgem questões sobre a forma como a Região Portuária será inserida no mapa de prestígio do Rio de Janeiro durante o processo de preparo da cidade para receber os megaeventos esportivos internacionais. Busca-se nesta pesquisa elaborar uma etnografia do extraordinário, de um momento fora do cotidiano que, por isso, exacerba conflitos latentes e propicia mudanças de configurações sociais possíveis.

Nessas múltiplas visões sobre os acontecimentos contemporâneos no Rio de Janeiro, observa-se, em relação aos megaeventos, atores em posição de resistência bem organizados no Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas, que reúne diversos urbanistas, pesquisadores da área de humanas, moradores atingidos por remoções e organizações civis com ideias que divergem do modelo de cidade que vem sendo construído pelos poderes públicos¹⁰. Especificamente em relação às obras do projeto “Porto Maravilha”, há as mobilizações do Fórum Comunitário do Porto¹¹ e da Fase¹², organização que atua no Morro da Providência, área que será atingida pela política de remoção empenhada pela atual gestão municipal. No entanto, há também, como percebido por meio de trabalho de campo em curso, moradores da Região Portuária com opiniões não definidas e mesmo positivas, como um grupo de mototaxistas que atuam na região da Gamboa e consideram as obras de construção de um calçadão contornando a orla como uma forma de maior aproximação do porto com a Zona Sul, parte mais enobrecida do Rio de Janeiro.

É interessante notar como os mapas mentais podem se alterar a partir da visualização de semelhanças com outras áreas da cidade. Na intenção de compreender os significados que

¹⁰ <http://comitepopulario.wordpress.com/>. Em 19 de abril o Comitê Popular Rio Copa e Olimpíadas lançou o dossiê “Megaeventos e violações dos direitos humanos no Rio de Janeiro”. Disponível em <http://www.agb.org.br/documentos/dossic3aa-megaeventos-e-violac3a7c3b5es-dos-direitos-humanos-no-rio-de-janeiro.pdf>. O lançamento foi realizado no debate “Esporte, Paixão e Negócio: A violação dos Direitos Humanos na Copa e nas Olimpíadas”.

¹¹ <http://forumcomunitariodoporto.wordpress.com/>

¹² <http://www.fase.org.br/v2/>

envolvem as propostas de intervenção na Região Portuária, serão apresentadas algumas considerações, sem pretender esgotar as questões, sobre centralidade, patrimônio e *gentrification*.

De acordo com Borja e Castells (1997), as cidades contemporâneas são atores sociais que articulam coletivamente, exercendo funções como administração pública, organizações sociais, setores intelectuais e profissionais e agência econômica, tanto pública e privada. Os objetivos das cidades no exercício desses papéis são a resistência frente a agentes externos, a definição dos produtos emblemáticos que as definem, o fomento da cooperação público - privada, a afirmação da identidade coletiva e a implantação de grandes projetos de desenvolvimento urbano. Contudo, diferentes contextos marcam as especificidades do protagonismo das cidades ao redor do mundo. Na América Latina, com a crise nos anos 1980 - período marcado por democratização, mas também descentralização - os limites da agência das cidades perante aqueles objetivos estão fincados nos efeitos sociais das políticas de ajuste, nas desigualdades sociais e no déficit de infraestrutura e de serviços públicos. A partir dos anos 1990, a reativação econômica gera fortalecimento dos governos locais e políticas de renovação, as quais incluem a promoção de áreas centrais (Borja, Castells, 1997).

O enobrecimento de áreas centrais na América Latina faz parte de uma tendência que já se propagava pelo mundo: Inner Harbor, Baltimore; London Docklands, Londres; Battery Park City, Nova Iorque; La Défense, Paris; Vila Olímpica, Barcelona¹³. São todas áreas antes consideradas como decadentes que deram lugar a grandes complexos imobiliários que passaram a representar uma nova centralidade em seus contextos cívicos. O processo segue o perfil da promoção do centro tradicional, que se justifica pela perda de moradores e decadência, atravessa mudanças submetidas à burocratização do setor imobiliário e se consolida por meio da verticalização e do reforço na expulsão dos moradores antigos para a atração de um novo, e com maior poder financeiro, perfil de residentes.

¹³ O projeto olímpico de Barcelona é, inclusive, a grande inspiração do projeto “Porto Maravilha”, que também tem influência afirmada pelos projetos portuários das cidades de São Francisco e Buenos Aires.

Segundo Botelho (2006), “as propostas de revitalização de centros urbanos, dada a sua frequência e abrangência, têm ocupado um importante lugar na dinâmica contemporânea” (Botelho, 2006: 45). Portas (2001) salienta que o conceito de centralidade alude não apenas a mudanças físicas, mas também a transformações não físicas, ambas constantes mas nem sempre coincidentes no espaço e no tempo, embora, de alguma forma, necessariamente relacionadas. Segundo o autor, as novas centralidades seguem o padrão mundial já mencionado, e possuem a ênfase de suas implantações e deslocamentos no setor terciário e de consumo (Portas, 2001).

As novas centralidades não são só conformadas pelo surgimento de novas áreas centrais, mas também pela reativação de interesses em áreas que já possuíram poder hegemônico na vida cidadina e que são reformuladas para o retorno à esse espaço central, mesmo que isso acarrete mudanças descaracterizantes e que não reflitam os interesses dos que nela residem e comercializam. Os projetos de renovação urbana são, segundo Somekh e Campos Neto (2005), implantados em áreas industriais e portuárias principalmente pela boa localização, em geral próxima das - ou nas - áreas centrais antigas, por vezes em áreas conhecidas como "centros históricos".

A conservação de marcas de uma identidade antiga, relacionada historicamente a uma narrativa de nascimento da cidade, a suas áreas centrais e ao seu desenvolvimento em épocas mais ou menos mitificadas, é um forte elemento que constitui o patrimônio de um lugar ou, até mesmo, o constitui em patrimônio (Cordeiro e Costa, 1999). Essa valorização dos discursos em torno da identidade local é, em geral, acompanhada pelo apelo à preservação do patrimônio histórico edificado (Botelho, 2006). A articulação entre esses elementos começa a aparecer de forma mais clara na Região Portuária com o processo de implantação do projeto "Porto Maravilha", pois as obras perpassam áreas que possuem diversos imóveis tombados e outros em processo de tombamento (Macrofunção Habitar o Centro, 2003).

No Centro do Rio de Janeiro, a chamada Área Central de Negócios, a ACN, é envolvida pelas Áreas de Proteção do Ambiente Cultural, as APACs, que abrangem o Corredor

Cultural, a Cruz Vermelha, parte do SAGAS (Saúde, Gamboa e Santo Cristo) e a R. Teófilo Otoni. Segundo Sampaio (2007), essas APACs cobrem aproximadamente 70% do espaço do Centro e possuem juntas cerca de 3.000 edificações protegidas, as quais formam o núcleo histórico carioca. Sobre as características dos usos desses edifícios, Sampaio comenta:

“Predominam os usos comercial, de serviços e o residencial. Este último restringe-se a alguns trechos próximos da ACN. Os moradores do Centro, segundo o Censo 2000, são de classe média e de baixo poder aquisitivo. Eles possuem renda que varia de um a cinco salários mínimos” (2007: 112).

Para Lefebvre, “as qualidades estéticas desses antigos núcleos desempenham um grande papel na sua manutenção” (1969: 20). No entanto, na Região Portuária do Rio de Janeiro os esforços do discurso patrimonialista parecem tender, para além da preservação, à privatização do espaço, tornando-o segmentado e de difícil acesso às populações de baixa renda. Um exemplo é o caso do Programa Novas Alternativas que, alegando responder “à grande demanda de moradia nos bairros centrais e bem servidos de infra-estrutura, aliados à valorização do patrimônio arquitetônico e cultural da cidade” (Macrofunção Habitar o Centro, 2003: 20), possui 21 imóveis em início de desapropriação e mais de 150 imóveis cadastrados para futuras intervenções e/ou desapropriações. Vale lembrar que a Macrofunção Habitar o Centro considera em termos de reabilitação somente a população historicamente estabelecida no lugar hoje degradado, não reconhecendo direitos ao uso habitacional à população que reside informalmente, considerada de forma marginal.

Trata-se, desta forma, de um processo de identificação da precariedade habitacional com a marginalidade social (Valladares, 1982). Com essa associação, “o bairro segregado não é apenas um lugar no espaço da cidade, mas é o próprio grupo social que o ocupa e com ele se identifica” (Rolnik, 1988: 79). Desta forma, uma revitalização efetiva, partindo da lógica de pensamento dos técnicos da Macrofunção, somente seria possível com o deslocamento da população considerada como degradada.

Inspirado nos trabalhos dos anos 1970 e 1980 dos autores da Escola Regulacionista, que concebem o capitalismo como dividido em períodos de estabilidade socioeconômica

seguidos de períodos de crise, Harvey (1992, 1996) cunha o termo "empresariamento urbano" para escrever sobre o desenvolvimento especulativo, que ao contrário do desenvolvimento planejado e coordenado, prima por investimentos em empreendimentos imobiliários pontuais ao invés da promoção da melhoria territorial, gerando desvio de atenção e de recursos.

No caso do "Porto Maravilha", esse desvio encontra-se, por exemplo, na proposta de zoneamento do projeto, na qual consta apenas a redução da atividade portuária, considerada poluidora, e seu deslocamento para o bairro do Caju (Silva, 2007). Não são planejadas mudanças estruturais, mais profundas, que tragam efetiva melhora das condições de habitação e lazer dos moradores, que, ademais, constituem quase a maioria dos trabalhadores portuários. Em 2005, 46% dos cerca de 5.445 trabalhadores portuários residiam na própria região portuária (Silva, 2007). As obras do "Porto Maravilha" concentram-se em melhorias localizadas, como por meio de museus, que valorizem a Região Portuária para o fomento da movimentação turística.

Para certos autores, como Somekh e Campos Neto (2005), as medidas para valorização estão diretamente relacionadas à gentrificação. A valorização gerada com os investimentos, tanto públicos quanto privados, é usufruída pelos promotores dessa valorização e não pelos moradores. Em alguns casos o que se tem como bons resultados para o conjunto da população são as áreas de lazer. De acordo com os autores, com o tempo de reavaliação de grandes projetos gentrificadores, os limites desse modelo operante tornam-se mais evidentes, em especial nos países subdesenvolvidos, onde as carências habitacionais e de infraestrutura permanecem (Somekh e Campos Neto, 2005).

Crescentemente utilizado em estudos de intervenção urbana em áreas centrais que tiveram sua composição social alterada, o conceito de *gentrification* ou enobrecimento, cunhado nos anos 1960 por Ruth Glass no contexto londrino (Frúgoli Jr. e Sklair, 2009), foi inicialmente concebido para reflexões sobre casos recentes em cidades européias e

estadunidenses¹⁴, sendo aplicado tanto em análises de planejadores urbanos e arquitetos quanto de sociólogos e antropólogos. O conceito de *gentrification*, assim como o de preservação histórica e outras estratégias culturais, foram centrais nos estudos de desenvolvimento urbano durante os anos 1960 e no início dos anos 1970 (Zukin, 1995). Apesar do advento anglo-saxônico, o termo foi adotado - e problematizado - em estudos sobre grandes e médias cidades latino-americanas e brasileiras¹⁵, destas destacam-se no campo antropológico São Paulo (Frúgoli Jr. e Sklair, 2009; Frúgoli Jr., 2006), Recife (Leite, 2006), Salvador (Pinho, 1996), Fortaleza (Botelho, 2006) e Campinas (Rubino, 2006). Partindo de outros autores que versaram sobre a *gentrification*, Frúgoli Jr., que considera em seus trabalhos as possibilidades e os limites do termo¹⁶, classifica a *gentrification* como um fenômeno urbano

“em que geralmente áreas centrais da cidade são revitalizadas e passam a ser habitadas por grupos sociais de maior poder aquisitivo, com tendência à criação de novos enclaves residenciais e à expulsão dos moradores originais, de baixa renda ou de origem étnica distinta daquela dos novos moradores” (2006: 22).

Segundo Arantes (2000), o conceito da *gentrification* é geralmente escamoteado pelo uso recorrente de eufemismos para acobertar seu viés enobrecedor, como “revitalização, reabilitação, revalorização, reciclagem, promoção, requalificação, até mesmo renascença, e por aí afora, mal encobrindo, pelo contrário, o sentido original de invasão e reconquista, inerente ao retorno das camadas afluentes ao coração das cidades” (Arantes, 2000: 31). *Gentrification*, renovação urbana e outros diversos termos que abordam reestruturação nas cidades, são parte da diferenciação do espaço geográfico e da escala urbana. Embora esses

¹⁴ Genealogias do conceito estão presentes em Botelho (2006: 48 a 50; 2005: 55 e 56), Frúgoli Jr. e Sklair (2009: 120 e 121), Frúgoli Jr. (2006: 22 a 25), Leite (2006: 24 a 27), Rubino (2006: 72, 73, 94 e 95) e Gaspar (2010).

¹⁵ Os processos de enobrecimento em áreas centrais de cidades latino-americanas possuem como principal elemento diferenciador o papel do poder público como condutor dos processos de revitalização. Como especificidade do Brasil, essa atuação se repete especialmente no financiamento das intervenções urbanísticas (Botelho 2005).

¹⁶ Em etnografia sobre o bairro da Luz em São Paulo, Frúgoli Jr. e Sklair (2009) concluíram que as intervenções não significam necessariamente discriminação e intimidação na relação do Estado com a população de baixa renda, pois “o tipo de intervenção urbana proposta por um órgão do poder público depende da sua posição política e de interesses frente às populações presentes em um determinado espaço urbano” (Frúgoli Jr. e Sklair, 2009: 130).

fenômenos tivessem como base um período de expansão econômica anterior às crises mundiais do final do século XX, sua função a partir da década de 1990 tem sido a escolha e a separação de uma pequena parte geográfica da cidade para um período posterior de potencial expansão (Smith, 1996).

Pode-se pensar esse espaço da cidade segregado para o enobrecimento como uma cidade de exceção, uma área que, juntamente com os espaços nobres já consolidados, representa a cidade como objeto de luxo, nos termos de Vainer (2000), operando nas redes do marketing urbano mundial. À luz do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro (PECRJ), instalado em 1994 e que tem por objetivos medidas consideravelmente amplas e sem foco - como fazer da cidade uma metrópole com qualidade de vida elevada e integração social, amigável e com vocação confirmada para a vida prazerosa (Borja, Castells, 1997) - observa-se sem dificuldades que o plano se trata de uma "bem orquestrada farsa, cujo objetivo tem sido o de legitimar orientações e projetos caros aos grupos dominantes da cidade" (Vainer, 2000: 115). Com interesses claros na imagem turística do Rio de Janeiro, são viabilizados projetos de grandes dimensões e de forte apelo estético e ao espetáculo, como o "Porto Maravilha".

De acordo com Jacques e Vaz (2003), a ênfase no espetáculo é diretamente proporcional à gentrificação, sendo inversamente proporcional à participação. Para as autoras, as políticas urbano culturais vêm se pautando crescentemente pelo discurso economicista, deixando de dar resposta aos movimentos sociais para responder aos objetivos do desenvolvimento econômico. Troca-se o diálogo com movimentos sociais para as parcerias, os subsídios para as isenções de investimentos, o planejamento pelo projeto urbano e a revitalização pela regeneração urbana, esta que enfatiza a imagem gerada por projetos culturais emblemáticos, como festivais e exposições (Jacques, Vaz, 2003). Recuperando a análise de Arantes (2000) para tratar das políticas urbano culturais, é possível considerar que os projetos focados no espetáculo, como o "Porto Maravilha" são estratégias fatais por, além de considerarem a cidade como mercadoria, chegarem ao ponto de manipulá-las como imagens de marca.

A partir da breve análise sobre o projeto “Porto Maravilha”, podemos observar como as transformações espaciais empreendidas nesse projeto e em outros contemporâneos, contemplados a partir da bibliografia selecionada, envolvem cada vez mais considerações de ordens simbólicas, não se restringindo às dimensões físicas e territoriais. Inseridas em um mercado próprio, as cidades competem e buscam angariar para si itens distintivos que revelem os aspectos positivos de suas identidades, ainda que essa busca de singularidade seja perpassada por invenções de tradições e resulte, por vezes, em lugares de diversas cidades que são comparativamente indistinguíveis.

No caso do projeto “Porto Maravilha”, a espacialização e a materialização da cultura nas áreas centrais, notoriamente sob a forma de patrimônio, são fundamentais para a escolha da Região Portuária como lugar para a implantação de modificações urbanas. As áreas centrais são, em geral (e a Região Portuária do Rio de Janeiro não foge à regra), as regiões de maior acessibilidade e concentração de diversos equipamentos, além de deterem os marcos de memória da cidade e seus diversos significados.

Em consonância com os desenvolvimentos das áreas centrais na contemporaneidade, a Região Portuária viu-se como foco de um projeto voltado para a especulação imobiliária, bem como para a espetacularização do espaço. Visualiza-se no projeto “Porto Maravilha” intenções de enobrecimento através do foco na construção de mais um espaço de alto potencial turístico no Rio de Janeiro. Perguntar-se, como sugere Zukin (1995) “para que” e, sobretudo, “para quem” se está planejando torna-se mais que essencial.

Referências bibliográficas

- ABRAMO, Pedro. 2003. "Mobilidade residencial na cidade do Rio de Janeiro". In: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). *Coleção Estudos Cariocas*. Rio de Janeiro, 29 p. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 28.07.2010.
- ABREU, Maurício de. [1987] 2010. *Evolução Urbana no Rio de Janeiro*. 4ª ed. Rio de Janeiro: IPP, 155 p.

- ANDREATTA, Verena, CHIAVARI, Maria Pace, REGO, Helena. 2009. "O Rio de Janeiro e sua orla: história, projetos e identidade carioca". In: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). *Coleção Estudos Cariocas*. Rio de Janeiro, 16 p. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 28.07.2010.
- ARANTES, Otilia Beatriz Fiori. [2000] 2002. "Uma estratégia fatal. A cultura nas novas gestões urbanas". In: _____. VAINER, Carlos e MARICATO, Erminia. *A cidade do pensamento único: desmanchando consensos*. 3a ed., 2002. Petrópolis: Vozes, p. 11-74.
- BENTES, Júlio Cláudio da Gama. 2010. Análise dos Planos Urbanísticos Recentes para a Região Portuária do Rio de Janeiro. *I Enamparq*. Rio de Janeiro.
- BORJA, Jordi, CASTELLS, Manuel. 1997. "Cities as political agents". In: _____. *Local & Global: management of cities in the information age*. Londres: Earthscan, p. 90-117.
- BOTELHO, Tarcísio. 2005. Revitalização de centros urbanos no Brasil: uma análise comparativa das experiências de Vitória, Fortaleza e São Luís. *Revista Eure*, vol. 31, nº 93. Santiago do Chile, p. 53-71. Disponível em: www.eure.cl/articulos/498/revitalizacao-de-centros-urbanos-no-brasil-uma-analise-comparativa-das-experiencias-de-vitoria-fortaleza-y-sao-luis. Acesso em 30.07.2010.
- _____. 2006. "A revitalização da região central de Fortaleza (CE): novos usos dos espaços públicos da cidade". In: FRÚGOLI JR., Heitor, ANDRADE, Luciana Teixeira de, PEIXOTO, Fernanda Arêas (orgs.). *As cidades e seus agentes: práticas e representações*. Belo Horizonte: PUC- Minas/Edusp (coleção Temas Urbanos), p. 45-67.
- CAVALLIERI, Fernando, VIAL, Adriana. 2009. "O efeito da presença governamental sobre a expansão horizontal das favelas do Rio de Janeiro: os Pouso's e o Programa Favela-Bairro". In: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). *Coleção Estudos Cariocas*. Rio de Janeiro, 9 p. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 28.07.2010. 15.
- CORDEIRO, Graça Índias, COSTA, António Firmino da. [1999] 2006. "Bairros: contexto e intersecção". In: *Antropologia urbana: cultura e sociedade no Brasil e em Portugal*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., p. 58-79.
- FRÚGOLI JR., Heitor. 2006. *Centralidade em São Paulo: Trajetórias, conflitos e negociações na metrópole*. 2ª ed., São Paulo: Edusp, 254 p.
- FRÚGOLI JR., Heitor, SKLAIR, Jéssica. 2009. O bairro da Luz em São Paulo: questões antropológicas sobre o fenômeno da gentrification. *Cuadernos de Antropologia Social*, nº 30. Buenos Aires, p. 119-136. Disponível em: <http://www.scielo.org.ar/pdf/cas/n30/n30a07.pdf>. Acesso em 05.08.2010.
- GASPAR, Samantha dos Santos. 2010. Gentrification: processo global, especificidades locais?. *Ponto Urbe*, nº 6. São Paulo, sem paginação. Disponível em: www.pontourbe.net/edicao6-artigos/107-gentrification-processo-global-especificidades-locais.. Acesso em 6.09.2010.

- HARVEY, David. 1992. *A Condição Pós-Moderna: uma pesquisa sobre a mudança cultural*. São Paulo: Loyola, p. 69-94.
- _____. 1996. Do gerenciamento ao empresariamento urbano: a transformação da administração urbana no capitalismo tardio. *Espaços & Debates*. São Paulo, n. 39, p. 48-64.
- INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). 2003. “Aproveitamento imobiliário da região do Porto do Rio”. In: _____. *Coleção Estudos Cariocas*. Rio de Janeiro, 22 p. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 28.07.2010.
- JACQUES, Paula, VAZ, Lilian. 2003. A cultura na revitalização urbana: espetáculo ou participação?. *Espaços & Debates*. São Paulo, v-23, n. 43-44, p. 129-140.
- LEFEBVRE. Henri. [1969] 2001. *Direito à cidade*. São Paulo: Centauro Editora, 141 p.
- LEITE, Rogério Proença. 2006. “Margens do dissenso: espaço, poder e enobrecimento urbano”. In: FRÚGOLI JR., Heitor, ANDRADE, Luciana Teixeira de e PEIXOTO, Fernanda Arêas (orgs.). *As cidades e seus agentes: práticas e representações*. Belo Horizonte: PUC-Minas/Edusp (coleção Temas Urbanos), p. 23-44.
- LESSA, Carlos. [2000] 2005. *O Rio de todos os Brasis: uma reflexão em busca de auto-estima*. 3ª edição. Rio de Janeiro/São Paulo: Record (Coleção Metrôpoles), 453 p.
- MACROFUNÇÃO HABITAR O CENTRO. 2003. “A retomada do Centro da cidade”. In: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). *Coleção Estudos Cariocas*. Rio de Janeiro, 22 p. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 28.07.2010. 16
- MARINS, Paulo César Garcez. 1998. “Habitação e vizinhança: limites da privacidade no surgimento das metrópoles brasileiras”. In: NOVAIS, Fernando (org.). *História da vida privada no Brasil, n° 3*. São Paulo: Cia. das Letras, p. 131-214.
- NEEDELL, Jeffrey D. [1987] 1993. *Belle Époque tropical*. São Paulo: Cia. das Letras, 383 p.
- OLIVEIRA, Elaine Freitas de. 2008. Revitalização dos centros urbanos: intervenção público-privada na distribuição sócio-espacial da população e movimentos sociais de contestação. *XVI Encontro Nacional de Estudos Populacionais*. Caxambu (MG), 10 p. Disponível em: www.abep.org.br/usuario/GerenciaNavegacao.php?caderno_id=671&nivel=2. Acesso em 31.07.2010.
- OLIVEIRA, Lúcia Lippi. 2002. “Memórias do Rio de Janeiro”. Em: _____. (org.). *Cidade: história e desafios*. Rio de Janeiro: FGV Editora, p. 157-173. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1264.pdf. Acesso em 05.01.2011.
- PINHO, Osmundo de A. 1996. *Descentrando o Pelô: narrativas, territórios e desigualdades raciais no centro histórico de Salvador*. Dissertação de mestrado em Antropologia. UNICAMP, Campinas.

- PORTAS, Nuno. 2001. "As políticas de reforço das centralidades". In: ASSOCIAÇÃO VIVA O CENTRO (org.). *Os Centros das Metrôpoles: reflexões e propostas para a cidade democrática do século XXI*. São Paulo: Terceiro Nome, p. 121-133.
- ROLNIK, Raquel. 1988. "São Paulo, início da industrialização: o espaço e a política". In: KOWARICK, Lúcio (org.). *As lutas sociais e a cidade: São Paulo, passado e presente*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, p. 75-94.
- REZENDE, Vera. 2002. "Planos de regulação urbanística: a dimensão normativa das intervenções na cidade do Rio de Janeiro". In: OLIVEIRA, Lúcia Lippi (org.). *Cidade: história e desafios*. Rio de Janeiro: FGV Editora, p. 257-281. Disponível em: http://cpdoc.fgv.br/producao_intelectual/arq/1264.pdf. Acesso em 05.01.2011.
- RUBINO, Silvana. 2006. "Os dois lados da linha do trem: história urbana e intervenções contemporâneas em Campinas". In: FRÚGOLI JR., Heitor, ANDRADE, Luciana Teixeira de, PEIXOTO, Fernanda Arêas (orgs.). *As cidades e seus agentes: práticas e representações*. Belo Horizonte: PUC- Minas/Edusp (coleção Temas Urbanos), p. 68 – 97.
- SAMPAIO, Julio. 2007. A persistência da subutilização dos centros das metrôpoles brasileiras: o estudo de caso do Corredor Cultural do Rio de Janeiro. *Fórum Patrimônio: Ambiente construído e patrimônio sustentável*, vol. 1, nº 1. Belo Horizonte, pp. 104 – 134. Disponível em: http://www.forumpatrimonio.com.br/view_full.php?articleID=90&modo=1. Acesso em 30.07.2010.
- SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos (ccord.), VOGEL, Arno, MELLO, Marco Antônio da Silva. 1985. *Quando a rua vira casa: a apropriação de espaços de uso coletivo em um centro de bairro*. Rio de Janeiro: FINEP/IBAM, Projeto.
- SIGAUD, Marcos Frota. 2007. "Caracterização dos domicílios na cidade do Rio de Janeiro". In: INSTITUTO MUNICIPAL DE URBANISMO PEREIRA PASSOS (IPP). *Coleção Estudos Cariocas*. Rio de Janeiro, 30 p. Disponível em: www.armazemdedados.rio.rj.gov.br. Acesso em 28.07.2010.
- SILVA, Maria Dalva Casimiro da. 2007. *Relações de Trabalho no Cais do Porto do Rio de Janeiro: Resistência e Modernização*. Dissertação de mestrado em Serviço Social. UFRJ, Rio de Janeiro.
- SMITH, Neil. 1996. "Gentrification, the Frontier, and the Restructuring of Urban Space". In: CAMPBELL, Scott, FAINSTEIN, Susan (orgs.). *Readings in Urban Theory*. Oxford: Blackwell Publishers, p. 338-358.
- SOMEKH, Nadia, CAMPOS, Candido Malta. 2005. Desenvolvimento local e projetos urbanos. *Arquitextos Vitruvius*, ano 5. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.059/470>. Acesso em 08.09.2011.
- VAINER, Carlos. 2000. "Pátria, empresa e mercadoria: Notas sobre a estratégia discursiva do Planejamento Estratégico"; "Os liberias também fazem planejamento estratégico? Glosas ao

'Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro". In: ARANTES, Otilia, _____, MARICATO, Ermínia. *A cidade do pensamento único: desmanchando consensos*. 3a ed., 2002. Petrópolis: Vozes, p. 11-119.

VALLADARES, Licia do Prado. 1982. "Estudos recentes sobre a habitação no Brasil: resenha da literatura". In: _____ (org.). *Repensando a habitação no Brasil*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. (série Debates Urbanos), p. 21 - 78.

_____. 2005. *A Invenção da Favela: do mito de origem a favela.com*. Rio de Janeiro: FGV Editora, 204 p.

VELHO, Gilberto. 1973. *A utopia urbana: um estudo de Antropologia Social*. 6ª ed., 2002. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. (coleção Antropologia Social), 114 p.

ZUKIN, Sharon. 1995. *The cultures of cities*. 10a ed., 2006. Oxford: Blackwell Publishers, 322 p.

Anexo – Mapa de localização. Fonte: Projeto “Porto Maravilha”

http://www2.rio.rj.gov.br/smu/compur/pdf/projeto_porto_maravilha.pdf

